

WiN BRASIL – Mulheres do Setor Nuclear

ESTATUTO

Versão 01 – 01/03/2021

CAPÍTULO PRIMEIRO

Da definição

Art. 1º - Women in Nuclear Brasil (Mulheres do Setor Nuclear), designado pelo acrônimo WiN Brasil, é o capítulo brasileiro da organização Women in Nuclear Global (WiN Global) - associação mundial sem fins lucrativos e com foco em mulheres que atuam nos diversos campos da ciência e tecnologia nuclear e das radiações.

CAPÍTULO SEGUNDO

Da Visão

Art. 2º - Ser uma rede impulsionadora de mulheres brasileiras atuantes e aspirantes do setor nuclear e das radiações, contribuindo para sua participação plena nas instâncias técnico-científicas e gerenciais. Participar com excelência da construção de uma percepção positiva das ciências nucleares e do engajamento com o público.

CAPÍTULO TERCEIRO

Da Missão

Art. 3º - Oferecer um espaço de inspiração, acolhimento, respeito e troca para as mulheres brasileiras do setor nuclear, ao contribuir para o seu empoderamento e atuação plena como produtoras do conhecimento, tomadoras de decisão e líderes.

Art. 4º - Engajar o público em um processo de educação e conscientização acerca das ciências e tecnologias nucleares e suas contribuições para a vida em sociedade e como resposta aos desafios do século XXI, incluindo o climático.

Art. 5º - Promover entre as novas gerações, especialmente mulheres, o entusiasmo por carreiras ligadas às ciências e tecnologias nucleares e STEM (ciência-tecnologia-engenharias-matemática), construindo uma nova realidade participativa e igualitária nesses ramos do conhecimento.

CAPÍTULO QUARTO

Dos Valores

Art. 6º - O WiN Brasil se respalda na EQUIDADE DE GÊNERO como pilar de uma sociedade justa; no EMPODERAMENTO FEMININO como mecanismo de mudança;

no PENSAMENTO CIENTÍFICO como base do desenvolvimento e no PROCESSO DEMOCRÁTICO como forma de participação ativa.

CAPÍTULO QUINTO

Dos objetivos

Art. 7º - Oferecer uma plataforma de compartilhamento de ideias, conhecimento e experiências, um palco para divulgação do desenvolvimento feminino no setor e criar pontes entre membros no espírito da amizade, igualdade e colaboração.

Art. 8º - Traçar um diagnóstico em torno das principais problemáticas das mulheres no setor nuclear, a fim de delimitar um campo de ação em temáticas de gênero.

Art. 9º - Promover iniciativas que inspirem a conscientização acerca dos desafios enfrentados pela mulher nas áreas científicas e tecnológicas (em especial na nuclear) e oferecer ferramentas que contribuam para seu empoderamento pessoal, profissional, acadêmico e social.

Art. 10 - Desenvolver estratégias comunicativas e de engajamento com a população brasileira no que diz respeito aos benefícios das ciências e tecnologias nucleares, à atuação do setor como resposta à crise climática e da importância da ciência como motor de desenvolvimento do país e das novas gerações.

Art. 11 - Empreender iniciativas que despertem o interesse de jovens e crianças (em especial meninas) nos setores nuclear e STEM, seguindo sempre a visão, missão e valores WiN Brasil.

CAPÍTULO SEXTO

Da Afiliação

Art. 12 - O WiN Brasil está aberto a qualquer pessoa física envolvida na indústria nuclear, tecnologias e aplicações que adere à sua visão, missão e valores.

Art. 13 - Apesar do foco em mulheres, homens atuantes na área nuclear que partilhem dos ideais WiN Brasil poderão aderir como membros.

Art. 14 - Os interessados em se tornarem membros deverão proceder com os processos vigentes de inscrição orientados pela WiN Global e WiN Brasil.

Art. 15 - O membro poderá solicitar o cancelamento de sua afiliação mediante notificação ao Comitê Executivo.

Art. 16 - O Comitê Executivo poderá cancelar a adesão dos membros que violarem o estatuto do WiN Brasil, ou cujo comportamento contradisser a missão, visão e valores do Capítulo.

CAPÍTULO SÉTIMO

Dos Membros

Art. 17 - Categorias de membros

- I. **Membros Ativos:** Pessoas físicas inscritas na lista de membros WiN Global e WiN Brasil e com cadastro nacional atualizado.
- II. **Membros Inativos:** Pessoas físicas inscritas na lista de membros WiN Global e WiN Brasil porém não responsivas às solicitações de atualização de cadastro nacional ou não encontradas. Voltam ao status de membro ativo a partir de contato com o Capítulo e atendimento às solicitações.

Art. 18 - Direitos e deveres

- I. Os membros ativos detêm o direito à voz e ao voto na Assembleia Geral.
- II. Os membros ativos detêm o direito de eleger e pleitear cargos de governança de acordo com o processo eleitoral definido no **CAPÍTULO DOZE**.
- III. Homens não poderão pleitear cargos de governança (Comitê, Conselho, Comissão e Diretorias).
- IV. Os membros detêm o direito de participar das iniciativas promovidas pelo Capítulo.
- V. Os membros devem seguir o Estatuto WiN Brasil e cumprir com as decisões da governança do Capítulo.

CAPÍTULO OITAVO

Da Governança

Art. 19 - A estrutura de governança WiN Brasil é formada pela Presidente, Vice-Presidente, Secretária, Comitê Executivo e Conselho Consultivo opcional.

Art. 20 - Deveres da Presidente

- I. Conduzir os assuntos gerais do WiN Brasil e representá-lo onde e quando apropriado, assegurando ainda suas relações públicas internas e externas.
- II. Inspirar continuamente a visão, missão e valores WiN Brasil, atuando na promoção de discussões e ações direcionadas à conquista da equidade de gêneros nos setores nuclear e STEM e ao engajamento do público acerca de temas relevantes ao setor e às mulheres.

- III. Liderar e realizar ações inspirando membros e governança por meio do exemplo.
- IV. Presidir a Assembleia Geral e o Comitê Executivo.

Art. 21 - Deveres da Vice-presidente

- I. Apoiar a Presidente em suas funções assim como representá-la quando necessário.
- II. Inspirar continuamente a visão, missão e valores WiN Brasil, atuando na promoção de discussões e ações direcionadas à conquista da equidade de gêneros nos setores nuclear e STEM e ao engajamento do público acerca de temas relevantes ao setor e às mulheres.
- III. Liderar e realizar ações inspirando membros e governança por meio do exemplo.
- IV. Atuar como Presidente interina (até nova eleição), quando a Presidente em exercício não finalizar seu mandato.
- V. Participar das reuniões do Comitê Executivo e dos processos de tomada de decisão, conduzidos por voto.

Art. 22 - Deveres da Secretária

- I. Assessorar as integrantes da governança em atividades administrativas e ações necessárias à gestão e avanço do Capítulo.
- II. Compor atas de reuniões e registros de atividades.
- III. Participar das reuniões do Comitê Executivo e dos processos de tomada de decisão, conduzidos por voto.
- IV. Inspirar continuamente a visão, missão e valores WiN Brasil, atuando na promoção de discussões e ações direcionadas à conquista da equidade de gêneros nos setores nuclear e STEM e ao engajamento do público acerca de temas relevantes ao setor e às mulheres.

Art. 23 - Composição do Comitê Executivo

- I. O Comitê Executivo será composto por uma equipe de 7 a 9 membros, sendo a Presidente, Vice-Presidente e Secretária integrantes deste total.

- II. As integrantes do Comitê (4 a 6) que não a Presidente, Vice-Presidente e Secretária poderão ser selecionadas por membros em processo eleitoral ou apontadas internamente pelo Comitê eleito.
- III. Deve-se prezar pela formação da equipe buscando a diversidade de ideias e representatividade da mulher brasileira no setor. Membros brasileiros ativos que atuam fora do país são elegíveis.

Art. 24 - Deveres do Comitê Executivo

- I. Proporcionar supervisão e assessoramento à Presidente, assim como propor projetos e trabalhar conjuntamente para o avanço do Capítulo em sua visão, missão, valores e objetivos.
- II. Inspirar continuamente a visão, missão e valores WiN Brasil, atuando na promoção de discussões e ações direcionadas à conquista da equidade de gêneros nos setores nuclear e STEM e ao engajamento do público acerca de temas relevantes ao setor e às mulheres.
- III. Propor e participar das reuniões e processos de tomada de decisão.
- IV. Coordenar a formação de Diretorias e grupos de trabalho criados para atingir metas específicas.
- V. Construir e manter pontes de comunicação com os membros do Capítulo e o público de acordo com os objetivos traçados pela governança.

Art. 25 - Composição do Conselho Consultivo

- I. Um Conselho Consultivo poderá ser composto de acordo com a necessidade e aprovação do Comitê Executivo.
- II. Será integrado por até 2 membros ativos mulheres, cujas experiências no setor nuclear, em temas ligados ao avanço da mulher ou na gestão WiN Brasil possam enriquecer o trabalho da governança em exercício. Membros brasileiros ativos que atuam fora do país são elegíveis.
- III. Membros do Comitê Executivo poderão apontar candidatas, que deverão ser aprovadas pela equipe em decisão interna por voto.
- IV. O Conselho deverá ser dissolvido ao fim do mandato da governança que o compôs.

Art. 26 - Deveres do Conselho Consultivo

- I. Proporcionar apoio e aconselhamento à gestão em exercício, sempre que solicitado, de forma a avançar a missão e trabalhos do WiN Brasil.
- II. Inspirar continuamente a visão, missão e valores WiN Brasil, atuando na promoção de discussões e ações direcionadas à conquista da equidade de gêneros nos setores nuclear e STEM e ao engajamento do público acerca de temas relevantes ao setor e às mulheres.
- III. O Conselho Consultivo, em sua natureza de aconselhamento, deterá direito ao voto no Comitê Executivo sob pedido do mesmo.

CAPÍTULO NONO

Das Reuniões do Comitê Executivo

Art. 27 - Reuniões ordinárias deverão acontecer periodicamente para discutir estratégias e monitorar as atividades e projetos, podendo ser realizadas com uso de tecnologias de comunicação à distância (conferência por vídeo, fone e afins).

Art. 28 - A Presidente convocará e presidirá as reuniões do Comitê Executivo, assim como membros do Comitê poderão requisitá-las.

Art. 29 - O quórum da maioria simples dos membros do Comitê Executivo deverá estar presente durante uma reunião para que as decisões tomadas sejam vinculativas.

Art. 30 - Caso existam questões a serem definidas fora de uma reunião, o voto por e-mail ou mensagem de texto com uma maioria simples de membros pode constituir quórum.

Art. 31 - A Presidente dará o voto decisivo no caso de empate.

Art. 32 - Se uma integrante não puder comparecer a uma reunião, deverá justificar sua ausência.

CAPÍTULO DÉCIMO

Da Assembleia Geral

Art. 33 - O WiN Brasil deverá realizar anualmente uma Assembleia Geral, podendo ser presencial ou remota.

Art. 34 - Caberá a cada e todo membro presente o direito a 1 voto em todas as questões levantadas em Assembleia Geral.

Art. 35 - As decisões serão aprovadas a partir de maioria simples do quórum dos presentes em Assembleia Geral, sendo o quórum mínimo composto por 25% de membros ativos.

CAPÍTULO ONZE

Das Diretorias e Grupos de Trabalho

Art. 36 - O Comitê Executivo poderá criar grupos de trabalho temporários ou permanentes, denominados Diretorias, de acordo com necessidades específicas do WiN Brasil.

Art. 37 - Os objetivos de sua criação, suas integrantes e funções serão listados no documento “*WIN Brasil – Funções de Trabalho*” (em sua versão vigente), que será atualizado quando necessário.

Art. 38 - Diretoras e Coordenadoras de grupos de trabalho serão membros ativos mulheres, apontadas e aprovadas pelo Comitê Executivo.

CAPÍTULO DOZE

Do Processo Eleitoral

Art. 39 - O mecanismo de eleição da governança se dará a cada 3 anos, com possibilidade de reeleição por 1 mandato consecutivo. Para que sejam pleiteados cargos novamente, as candidatas deverão observar um hiato de 3 anos.

Art. 40 - Caso não haja chapa candidata, a governança em exercício poderá se recandidatar após 2 mandatos consecutivos. Sendo, unicamente neste caso, dispensado o hiato de 3 anos.

Art. 41 - Serão eleitos, pela maioria simples do voto direto de membros ativos, os cargos de Presidente, Vice-presidente, Secretária e integrantes do Comitê Executivo.

Art. 42 - A chapa deverá ser composta obrigatoriamente por 1 candidata a Presidente, 1 a Vice-presidente, 1 a Secretária e de 1 a 6 integrantes do Comitê Executivo, sendo obrigatório ao menos 1 integrante do Comitê nesta composição.

Art. 43 - A governança eleita poderá apontar o restante das integrantes através de processo interno de voto no Comitê Executivo, respeitando a composição total mínima de 4 e máxima de 6 integrantes, excluindo-se desse total a presidente, vice-presidente e secretária.

Art. 44 - O processo de eleição e votação será conduzido pela Comissão Eleitoral voluntária formada por 3 mulheres que sejam membros ativos e aprovados pelo Comitê Executivo vigente.

Art. 45 - A condução da eleição que deverá ser finalizada em até 3 meses antecedentes ao fim do mandato vigente.

Art. 46 - Membros da Comissão Eleitoral não poderão pleitear cargos.

Art. 47 - À Comissão Eleitoral compete:

- I. Definir e divulgar as datas e prazos do calendário eleitoral – que deverá respeitar tempo hábil para realização de cada etapa do processo eleitoral.
- II. Divulgar a abertura do processo eleitoral e orientar membros.
- III. Prospectar, coordenar e avaliar a inscrição das chapas candidatas.
- IV. Divulgar as chapas aprovadas e suas propostas de trabalho.
- V. Coordenar e conduzir os processos de votação, apuração, registro e divulgação dos resultados.

Art. 48 - A apresentação de candidaturas será efetivada com preenchimento de formulário oficial compondo:

- I. CV resumido das candidatas
- II. Carta de motivação para candidatura
- III. Proposta/plano de trabalho

Art. 49 - As candidaturas serão aprovadas pela Comissão Eleitoral de acordo com os seguintes critérios:

- I. A chapa deverá ser composta por membros ativos mulheres, inscritas no WiN Brasil até a data de divulgação do calendário eleitoral.
- II. Candidatas aos cargos de Presidente e Vice-Presidente deverão ser membros ativos da WiN Global e WiN Brasil há no mínimo 1 ano até a data de divulgação do calendário eleitoral.
- III. A proposta deverá ser apresentada pela chapa em conformidade com a visão, missão, valores e objetivos WiN Brasil.
- IV. O formulário de inscrição deverá ser preenchido completo e adequadamente.

Art. 50 - As candidaturas serão apresentadas a todos os membros. Terão direito ao voto eletivo os membros ativos e inscritos no WiN Brasil até a data da divulgação do calendário eleitoral.

Art. 51 - O resultado da eleição será efetivado com quórum mínimo (presencial ou virtual) de 51% de membros ativos inscritos até a divulgação do calendário.

Art. 52 - Caso a votação não atinja o quórum mínimo, ou em caso de empate, haverá uma segunda chamada de votação, oportunizando-a aos ainda não votantes.

Art. 53 - A Comissão Eleitoral, ao fim da votação e apuração, divulgará o resultado a todos os membros e candidatas e registrará o processo em forma de relatório.

Art. 54 - A Comissão Eleitoral será dissolvida após a finalização do processo eleitoral, sendo nova Comissão formada em ocasião de nova eleição.

Art. 55 - Finalizado o processo, a governança em exercício deverá promover um trabalho de transição com a equipe eleita de forma a garantir continuidade da atuação do Capítulo.

Art. 56 - A nova governança terá prazo de 30 dias após a divulgação do resultado da eleição para apresentar aos membros sua equipe de trabalho (Comitê Executivo e Conselho Consultivo).

CAPÍTULO TREZE

Da Dissolução do WiN Brasil e Emendas do Estatuto

Art. 57 - A dissolução do WiN Brasil poderá ocorrer através de um pedido justificado e apresentado ao Comitê Executivo e de decisão adotada em assembleia geral. Poderá também pode ser dissolvido automaticamente quando não houver membros.

Art. 58 - Qualquer alteração permanente neste documento deverá ser sujeita a consulta prévia a todos os membros do WiN Brasil e aprovada em Assembleia Geral.

Esta versão do estatuto entrou em vigor na data de **21 de julho de 2020**, em caráter provisório.

Esta versão foi posteriormente ratificada pela nova governança na data de **1º de março de 2021**, durante a 1ª Assembleia Women In Nuclear Brasil, após período de consulta de 21 de julho de 2020 a 20 de fevereiro de 2021.

São Paulo, 1º de março de 2021.

Women In Nuclear Brasil